

OBTENCIÓN DE EXTRACTOS CON PROPIEDADES BIOACTIVAS A PARTIR DEL ORUJO DE VITIS VINIFERA L. CV. TANNAT

Mikaela Rajchman^{1,2}, Lidia Montero¹, Adrián Aicardo², Rafael Radi², Miguel Herrero¹

¹Laboratorio de Foodomics, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM). C/Nicolás Cabrera 9, 28049, Madrid, España.

²Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Av. Gral. Flores 2125, 11800 Montevideo, Uruguay

Palabras clave: orujo de Tannat; tecnologías verdes; metabolización colónica; barrera hematoencefálica; neuroprotección.

Las neuronas envían mensajes para poder respirar, comer, caminar y hasta pensar. Las enfermedades neurodegenerativas (EN) alteran estas funciones y eventualmente provocan la muerte neuronal. Particularmente, la enfermedad de Alzheimer (EA) implica la pérdida de habilidades cognitivas, el lenguaje, la memoria y el razonamiento [1,2]. Dada la falta de tratamientos efectivos, se observó que la alimentación podría ejercer un importante rol en la prevención y/o tratamiento de la enfermedad al inicio de su desarrollo.

Aunque las dos características más comunes en la EA son la acumulación de placas y conglomerados de proteínas fuera y dentro de las neuronas, también existe inflamación a nivel del sistema nervioso. Todo esto provoca daño y muerte de neuronas. Además, disminuye la cantidad del compuesto responsable de la transmisión de los mensajes entre neuronas (neurotransmisor acetilcolina), degradado por una enzima, entre otros fenómenos [3,4]. Comprender los distintos mecanismos es esencial ya que, al investigar terapias, serán los blancos a estudiar.

Por otra parte, productos naturales han demostrado tener propiedades preventivas y terapéuticas contra las EN. Las sustancias denominadas polifenoles, encontradas en plantas, tienen numerosos beneficios para la salud. El subproducto de la elaboración del vino de uva *Vitis vinifera* L. cv Tannat, llamado orujo de Tannat, es rico en dichos compuestos [5]. Para que estos puedan ejercer su rol protector al ingerirlos, deben resistir la digestión y el metabolismo de la microbiota, ser absorbidos en el intestino, acceder al sistema circulatorio y atravesar la barrera hematoencefálica (BBB), que, entre otras funciones, protege al cerebro de sustancias tóxicas.

Para aprovechar estos compuestos, deben separarse del resto de la matriz alimentaria, mediante extracción. Las técnicas más efectivas para este fin emplean fluidos a elevadas presiones ya que permiten obtener altos rendimientos y buena selectividad, sin requerir grandes volúmenes de disolventes orgánicos, energía y tiempo, ni generar residuos tóxicos [6].

Este trabajo propone obtener extractos de orujo de Tannat, empleando fluidos a altas presiones, y caracterizarlos químicamente. Ciertos extractos se someterán a condiciones que simulan la digestión gastrointestinal y transformación microbiana y se determinarán los productos obtenidos de la digestión. Asumiendo que los compuestos atraviesan el intestino y llegan a la sangre, se evaluará si tienen la capacidad de

atravesar la BBB. Aquellos que logren hacerlo, serán los únicos con posibilidad de ejercer algún rol neuroprotector.

Una vez conocidos los compuestos capaces de acceder al cerebro, se determinará su capacidad de actuar a favor de prevenir o retardar el avance del Alzheimer. Para ello, se harán ensayos *in vitro* para buscar, por ejemplo, si estos son capaces de frenar la actividad de la enzima que degrada a la acetilcolina, y, así atenuar la disminución de este neurotransmisor. Finalmente se determinará con un modelo de células del cerebro, el potencial neuroprotector de los compuestos que atravesaron la BBB.

Los resultados de esta investigación permitirán generar información fundamental para el desarrollo de un nutracéutico que podría contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población, a partir de un residuo de la industria alimentaria.

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación concedida por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ (España) para el desarrollo del proyecto PID2020-113050RB-I00 y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Uruguay) (POS_EXT_2023_1_175300). L.M. agradece el contrato Ramon y Cajal (RYC2021-033148-I) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y "EU NextGenerationEU/PRTR".

Referencias

- [1] Wilson DM 3rd, Cookson MR, Van Den Bosch L, Zetterberg H, Holtzman DM, Dewachter I. Hallmarks of neurodegenerative diseases. *Cell*. 2023; 186(4):693-714
- [2] Dickson DW. Neuropathology of non-Alzheimer degenerative disorders. *Int J Clin Exp Pathol*. 2009; 3(1):1-23.
- [3] Babić Leko M, Nikolac Perković M, Klepac N, Štrac D, Borovečki F, Pivac N, et al. IL-1 β , IL-6, IL-10, and TNF α Single Nucleotide Polymorphisms in Human Influence the Susceptibility to Alzheimer's Disease Pathology. *Journal of Alzheimer's Disease*. 2020.
- [4] AlFadly ED, Elzahhar PA, Tramarin A, Elkazaz S, Shaltout H, Abu-Serie MM, et al. Tackling neuroinflammation and cholinergic deficit in Alzheimer's disease: Multi-target inhibitors of cholinesterases, cyclooxygenase-2 and 15-lipoxygenase. *Eur. J. Med. Chem*. 2019.
- [5] Fontana AR, Antonioli A, Bottini R. Grape Pomace as a Sustainable Source of Bioactive Compounds: Extraction, Characterization, and Biotechnological Applications of Phenolics. *J. Agric. Food Chem*. 2013.
- [6] Gilbert-López B, Mendiola JA, Fontecha J, van den Broek LAM, Sijtsma L, Cifuentes A, et al. Downstream processing of Isochrysis galbana: a step towards microalgal biorefinery. *Green Chem*. 2015.